

Cervejas artesanais: Efeitos do etanol e dos compostos fenólicos da bebida na saúde

DOI: 10.5281/zenodo.14013251

Vinícius Neibert Bezerra ^{a*}

Craft beers are a global trend, accompanied by growing concerns about the effects of foods and beverages on human health. In this context, these beverages have compositions, ingredients, processes and impacts on the human body that differ from industrial beers. This type of beer is rich in phenolic compounds, which have various negative and positive effects on human health. Additionally, moderate consumption of the ethanol present in these craft beers may have some positive effects to the human body. As a result, there are both negative effects on the human body, which are already well publicized in the media, and, when consumed responsibly, it also has positive effects on the immune system, in the treatment of osteoporosis, diabetes and obesity, neurodegenerative diseases, cancer and cardiovascular diseases.

As cervejas artesanais estão em uma tendência global, que também acompanham uma maior preocupação com os efeitos dos alimentos e das bebidas na saúde humana. Nesse sentido, essas bebidas apresentam composições, ingredientes, processos e consequências no corpo humano diferentes da cerveja industrial. Esse tipo de cerveja é rico em compostos fenólicos, que apresentam diversos efeitos negativos e positivos ao ser humano. Além disso, é possível que, em consumo moderado, a ingestão do etanol presente nessas bebidas tenha alguns efeitos positivos ao corpo humano. Com isso, observa-se tanto efeitos negativos ao corpo humano, que já são bem difundidos pela mídia, quanto, que em um consumo responsável, tem efeitos positivos no sistema imune, no tratamento da osteoporose, nas diabetes e na obesidade, nas doenças neurodegenerativas, no câncer e nas doenças cardiovasculares.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Química (IQ/UnB).

*E-mail: neibert.vinicius@gmail.com

Palavras-chave: cerveja artesanal; álcool; etanol; compostos fenólicos.

Recebido em 08 de setembro de 2024,

Aprovado em 15 de outubro de 2024,

Publicado em 31 de outubro de 2024.

Introdução

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas globalmente, ocupando o quarto lugar entre as bebidas mais consumidas no mundo.¹ Nesse sentido, os consumidores frequentemente buscam novas experiências sensoriais, buscando outros produtos alternativos à cerveja industrial. Uma opção a isso é a cerveja artesanal, que pode oferecer sabores e experiências únicas devido à sua diversidade e criatividade nas matérias-primas e processos utilizados para sua fabricação. Apesar de possíveis efeitos negativos do álcool, o consumo moderado de algumas dessas bebidas aponta benefícios ao corpo humano. Essa bebida artesanal é rica em compostos fenólicos e pode ser uma opção, em consumo moderado, aos apreciadores de álcool.¹

Segundo o Anuário da Cerveja 2024, elaborado pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária (Mapa), no ano de 2023, o Brasil atingiu um marco histórico de 1.847 cervejarias em operação, marcando um crescimento de quase 7% em comparação ao ano anterior. Além disso, o estudo revela que o número de registros de produtos na indústria cervejeira chegou a 45.648, representando um aumento de

6,6% em comparação a 2022. Portanto, pelos dados observados, têm-se uma oferta crescente dessas bebidas devido à também crescente demanda da população.¹

Figura 1. Imagem de cervejas artesanais. Extraído da referência 2.

As cervejas artesanais são produzidas em pequena escala e de modo independente, ao contrário das cervejas industriais, que visam a produção em massa e a oferta de produtos uniformes. Para competir com as grandes indústrias, as cervejarias artesanais buscam utilizar ingredientes

variados, como frutas exóticas, especiarias, ervas, entre outros. Ademais, podem utilizar técnicas alternativas, como o uso de fermentações mistas e leveduras selvagens. Essas e outras alterações são o que garante uma extensa variedade de sabores, aromas e aparências à bebida, a fim de fornecer experiências originais e inéditas aos clientes.³

De acordo com um mapeamento científico das pesquisas e publicações sobre fabricação de cerveja, realizado entre 1940 e 2018, foi observada uma tendência global, anteriormente tendo foco nos processos de fermentação e agora alterando para as pesquisas na saúde humana. Com isso, tem-se uma oportunidade às cervejas artesanais, devido à sua flexibilidade de composição, ingredientes geralmente mais naturais que as cervejas industriais, assim como menos aditivos artificiais e conservantes. Nesse sentido, essas bebidas artesanais são ricas em moléculas bioativas, representadas pelas substâncias fenólicas presentes em sua composição. Desse modo, a melhor compreensão desses compostos permite a obtenção de uma bebida alcoólica com experiências sensoriais únicas e que, em consumo moderado, oferecem benefícios à saúde humana.^{3,4}

Nessa perspectiva, o artigo de referência, “*A comprehensive review of the benefits of drinking craft beer: Role of phenolic content in health and possible potential of the alcoholic fraction*” analisou a influência na saúde do etanol e dos compostos fenólicos das cervejas artesanais. Para isso, observou a influência no sistema imune, na osteoporose, nas diabetes e na obesidade, nas doenças neurodegenerativas, no câncer e nas doenças cardiovasculares.³

Ao longo dessa resenha, será fornecida uma visão ampla sobre a composição das cervejas artesanais, o papel dos compostos fenólicos e a influência do etanol dessas bebidas no corpo humano. Serão compreendidas as principais substâncias fenólicas presentes na bebida e por fim, serão vistos os principais desafios das dessas bebidas artesanais que devem ser controlados para obter um produto que, em consumo moderado, seja benéfico ao homem.

Metodologia

A metodologia utilizada pelo texto de referência foi uma extensa procura, estudo e escolha de artigos de referência que abordam a temática de cervejas artesanais, tendo em vista suas composições e compostos identificados, teor alcoólico, métodos de fabricação e fermentação, tipo de

cerveja, teor de compostos fenólicos e o efeito dessas variáveis nas consequências na saúde com seu consumo.³

Quanto à escrita dessa resenha, foi utilizada a plataforma *Web of Science* para busca do artigo de referência e artigos complementares ao tema em questão. Além disso, utilizou-se documentos disponibilizados por organizações com dados essenciais para a contextualização do tema, como o SINDICERV (Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja).¹

Resultados e discussão

A composição da cerveja é bastante variável; entre seus componentes estão proteínas (0,3 a 0,5 g a cada 100 mL), carboidratos ($\leq 6,1$ g a cada 100 mL), vitaminas (até 30 mg de vitamina C a cada 100 mL) e minerais (até 110 mg de potássio a cada 100 mL).⁵ Em algumas cervejas brasileiras também podem apresentar selênio com 4,14 mg/L, arsênio com 8,81 mg/L, crômio com 8,87 mg/L, bário com 90,72 mg/L e chumbo com 9,98 mg/L.⁶ Além disso, também é observado magnésio, vitaminas A, B6, B12, C, D, E e K, sódio, magnésio, manganês entre diversos componentes.³

Quanto ao principal componente na cerveja, o etanol, em grande parte fica entre 4 e 6% na artesanal, sendo essencial para o sabor, aroma e efeitos. Apesar disso, há também as opções com pouco ou sem álcool, podendo reduzir o teor de álcool até 0,05% em volume. Nesse sentido, sabe-se também que essas bebidas possuem um alto teor de compostos fenólicos, que geralmente varia entre 12 e 52 mg a cada 100 mL.⁵ Portanto, considerando essas composições e a flexibilidade e variedade de cervejas artesanais, têm-se inúmeras alternativas quanto a essas bebidas, de forma a ter um produto benéfico à saúde humana, variando os ingredientes, processos, entre outras variáveis.³

Nessa perspectiva, os principais compostos fenólicos desse tipo de cerveja são obtidos do lúpulo, o xanthohumol, isoxanthohumol, 6-prenilnaringenina e o 8-prenilnaringenina, apresentados nas Figuras 2, 3, 4 e 5, respectivamente.^{7, 8, 9} Ademais, devido ao fato desse tipo de bebida ser feita de modo artesanal, diferentes ingredientes, como frutas, ervas, especiarias e temperos podem ser utilizados para fornecer mais substâncias fenólicas, além do sabor, aroma e aparência.³

Figura 2. Estrutura da molécula xanthohumol, substância presente nas cervejas artesanais. Extraído da referência 7.

Figura 3. Estrutura da molécula isoxanthohumol, substância presente nas cervejas artesanais. Extraído da referência 8.

Figura 4. Estrutura da molécula 6-prenilnaringenina, substância presente nas cervejas artesanais. Extraído da referência 8.

Figura 5. Estrutura da molécula 8-prenilnaringenina, substância presente nas cervejas artesanais. Extraído da referência 9.

Esse tipo de moléculas, como observado acima, apresentam anéis aromáticos e hidroxilas e recebem uma atenção especial devido às suas propriedades antioxidantes. É vista uma relação direta das cervejas com alto teor de compostos fenólicos com a atividade antioxidante apresentada, com estas substâncias presentes em proporções de aproximadamente 30% no lúpulo e 70% na cevada.¹⁰

Já é comprovada a correlação do consumo excessivo de etanol com problemas à saúde humana, com doenças como cirrose, por exemplo. Entretanto, alguns estudos relacionam o consumo moderado dessa droga em pequenas concentrações com alguns benefícios à saúde, o que exige uma melhor análise e compreensão do efeito do álcool no corpo humano.¹¹

Nessa perspectiva, alguns estudos apontam que o etanol e os compostos fenólicos, presentes na cerveja artesanal, possuem propriedades protetoras do sistema cardiovascular. Em uma dessas pesquisas, foi visto que em ratos, animais semelhantes geneticamente ao ser humano, esses compostos reduziram os níveis de colesterol ruim LDL e triglicerídeos, diminuíram a concentração de colesterol plasmático no sangue, preveniu aterosclerose e trombose, reduziu o risco de infarto do miocárdio e também a agregação plaquetária.¹² Quanto à atuação observada para o etanol, em medidas corretas, causou uma melhora no metabolismo lipídico ao reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol, preveniu aterosclerose, atuou na inibição da agregação plaquetária e melhorou a fibrinogênese no sangue, além de reduzir o risco de doenças cardíacas.¹³

Além disso, diversos estudos apontam uma relação do consumo moderado da cerveja com uma ação contra o câncer. Nesse sentido, pesquisas tanto em humanos quanto em animais indicam que o crescimento de tumores cancerígenos e da metástase foram reduzidos pelo consumo controlado dessa bebida, devido à inibição da angiogênese, processo essencial para o crescimento de tumores malignos.¹³ Ademais, em estudos *in vitro*, em ratos ou em humanos, foi visto que o consumo moderado de bebidas com os compostos xanthohumol, isoxanthohumol, 6-prenilnaringenina e 8-prenilnaringenina, como as cervejas artesanais, atuam na prevenção de colangiocarcinoma, leucemia, câncer de cólon, rim, laringe, mama, pâncreas e próstata.³

Em relação às doenças neurodegenerativas, foi reportado que a ingestão moderada de bebidas alcoólicas era mais benéfica à saúde do que o consumo exagerado ou o não consumo. Em um estudo com pacientes dementes com idade

superior a 54 anos, foi observado o efeito positivo do consumo pouco ou moderado de álcool na redução dos efeitos da doença.¹³ Por fim, outra pesquisa, que analisou o consumo de vinho, cerveja e destilados com mesmo volume alcoólico, e sua influência na incidência da doença em mulheres nas idades de 38 a 68 anos, observou que a cerveja causou uma menor incidência da doença e uma maior longevidade, porém em menor escala comparado ao vinho, devido à concentração maior de componentes fenólicos no vinho, enquanto que os destilados não apresentaram nenhuma dessas propriedades.¹⁴

No tocante às diabetes e à obesidade, alguns dos efeitos da ingestão de cervejas artesanais que foram supracitados também se aplicam nesse tema, no caso os menores níveis de colesterol LDL e triglicérides. Além disso, foi observado que também há um aumento do colesterol bom HDL e que essas substâncias fenólicas são capazes de induzir a liberação de insulina, estimular a captação de glicose e inclusive inibir a gluconeogênese.¹² Por último, também foi observado em camundongos obesos e com diabetes, que os quatro principais componentes fenólicos abordados da cerveja artesanal causaram uma melhora no metabolismo de adipócitos e atuam em uma melhor tolerância à glicose no sistema desses indivíduos.¹⁵

Ademais, há correlação da ingestão dessa bebida com um menor risco da doença osteoporose. Os compostos fenólicos (em especial o xanthohumol), os α -ácidos presentes no lúpulo e a fonte de silício são essenciais nessa atuação. No caso das substâncias fenólicas, observou-se uma menor reabsorção dentária, menor perda de densidade mineral óssea e maior número de osteoblastos.^{12, 13} Já em relação ao etanol, é reportado que seu consumo moderado atua na prevenção do desenvolvimento de osteoporose.¹⁶ Em outro estudo em mulheres com média de 48,3 anos, em mulheres com média de 62,5 anos e em homens com média de 61,5 anos, foi observado que comparativamente às cobaias que não beberam álcool, as cobaias que ingeriram moderadamente vinho e cerveja apresentaram um aumento na densidade mineral óssea na coluna lombar e quadril, enquanto as que ingeriram licor tiveram efeitos negativos devido ao alto teor alcoólico.¹⁷

Por fim, é importante ressaltar alguns dos efeitos do álcool e compostos fenólicos presentes na cerveja artesanal no sistema imune.³ Nesse viés, observa-se uma direta relação dos processos de inflamação e de oxidação com doenças no corpo humano, o que causa um grande interesse em substâncias que possuam uma atuação antioxidante e anti-inflamatória. Em um dos estudos que apontam benefícios, foi visto que o

consumo de álcool em quantias moderadas em adultos por um mês causou um aumento nas citocinas anti-inflamatórias IL - 2, -4 e -10, e nas imunoglobulinas G, M e A.¹⁸

Conclusões

Observa-se que o consumo moderado de cerveja artesanal pode ter efeitos benéficos para a saúde humana. No entanto, é evidente a necessidade de mais pesquisas quanto ao efeito do álcool, visto que, apesar dos efeitos positivos citados nessa resenha, também há estudos que demonstram o contrário. De qualquer forma, é explícito os malefícios de um consumo exagerado dessa bebida, e é possível que com processos e ingredientes adequados, tenha-se cervejas artesanais saudáveis ao ser humano em consumo responsável.

Outro ponto essencial para se observar diante dos resultados obtidos é que apesar de todos os benefícios apontados para esse tipo de cerveja, essas bebidas exigem grande atenção nos processos, ingredientes, higienização e desinfecção, visto que grande parte das dessas bebidas artesanais não são pasteurizadas, com o objetivo de preservar o sabor e aroma. Dessa maneira, essa não pasteurização deixa o produto mais suscetível a contaminação de microrganismos e um apodrecimento mais acelerado comparado às cervejas industriais. Entretanto, há diversos métodos para contornar esses problemas, como métodos de preservação não-térmicos, como o uso de plasma frio, campos elétricos pulsados (PEF), altas pressões hidrostáticas e ondas sonoras de ultrassom e eletromagnéticas micro-ondas.³

Em suma, as cervejas artesanais estão em uma ascensão mundial, que acompanha também uma tendência global de maior preocupação com a saúde humana. Devido às suas diferenças da cerveja industrial, ela pode ser uma excelente opção para os amantes dessas bebidas alcoólicas. A sua variedade e flexibilidade pode gerar produtos com diversos compostos fenólicos com propriedades benéficas ao ser humano. Dessa forma, com os devidos cuidados mencionados anteriormente e com o consumo consciente, é possível obter uma bebida com efeitos positivos no sistema imune, no tratamento da osteoporose, das diabetes e da obesidade, das doenças neurodegenerativas, do câncer e das doenças cardiovasculares. Portanto, tem-se uma perspectiva muito promissora para essas bebidas artesanais, que possuem uma variedade impressionante e que, com mais pesquisas nessa temática, evoluirão bastante com o foco na saúde humana.

Contribuições por Autor

A resenha sobre o artigo em referência e a inclusão de algumas observações são de Vinícius Neibert Bezerra.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Ao grupo PET-Química/IQ/UnB, à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SeSU/MEC) e ao Decanato de Ensino de Graduação (DEG/UnB) pelo apoio ao Programa de Educação Tutorial pela bolsa concedida. Ao Instituto de Química (IQ/UnB) e à Universidade de Brasília pelo suporte e espaço fornecidos.

Notas e referências

- 1 Anuário da Cerveja 2024, <https://www.sindicerv.com.br/anuario-da-cerveja-2024/>, (accessed 7 September 2024).
- 2 “What Is Craft Beer?” CraftBeer.Com, <https://www.craftbeer.com/beer/what-is-craft-beer>. Acesso em 22 de outubro de 2024.
- 3 V. A. Tirado-Kulieva, E. Hernández-Martínez, H. H. Minchán-Velayarce, S. E. Pasapera-Campos and O. M. Luque-Vilca, A comprehensive review of the benefits of drinking craft beer: Role of phenolic content in health and possible potential of the alcoholic fraction, *Current Research in Food Science*, 2023, **6**, 100477.
- 4 J. A. Burini, J. I. Eizaguirre, C. Loviso and D. Libkind, Levaduras no convencionales como herramientas de innovación y diferenciación en la producción de cerveza, *Revista Argentina de Microbiología*, 2021, **53**, 359–377.
- 5 D. D. Mellor, B. Hanna-Khalil and R. Carson, A Review of the Potential Health Benefits of Low Alcohol and Alcohol-Free Beer: Effects of Ingredients and Craft Brewing Processes on Potentially Bioactive Metabolites, *Beverages*, 2020, **6**, 25.
- 6 S. Moreira, A. E. S. Vives, O. L. A. D. Zucchi, E. F. O. De Jesus, V. F. Nascimento Filho and S. M. B. Brienza, Analysis of beers from Brazil with synchrotron radiation total reflection X-ray fluorescence, *J Radioanal Nucl Chem*, 2006, **270**, 167–171.
- 7 How does bitter taste perception work?, https://www.researchgate.net/publication/263046667_March_April_2006_56_How_does_bitter_taste_perception_work, (accessed September 7, 2024).
- 8 (2S)-6-Prenylningenin, https://www.chemsrc.com/en/cas/68236-13-5_383836.html, (accessed 19 September 2024).
- 9 <https://adipogen.com/storeconfig/choose/store?destination=ag-cn2-0525-8-prenylningenin.html/>, (accessed 19 September 2024).
- 10 A. Capece, R. Romaniello, A. Pietrafesa, G. Siesto, R. Pietrafesa, M. Zambuto and P. Romano, Use of *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* in co-fermentations with *S. cerevisiae* for the production of craft beers with potential healthy value-added, *International Journal of Food Microbiology*, 2018, **284**, 22–30.
- 11 I. Osorio-Paz, R. Brunauer and S. Alavez, Beer and its non-alcoholic compounds in health and disease, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2020, **60**, 3492–3505.
- 12 A. Scalbert, C. Manach, C. Morand, C. Rémésy and L. Jiménez, Dietary Polyphenols and the Prevention of Diseases, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2005, **45**, 287–306.
- 13 S. Sohrabvandi, A. M. Mortazavian and K. Rezaei, Health-Related Aspects of Beer: A Review, *International Journal of Food Properties*, 2012, **15**, 350–373.
- 14 K. Mehlig, I. Skoog, X. Guo, M. Schutze, D. Gustafson, M. Waern, S. Ostling, C. Bjorkelund and L. Lissner, Alcoholic Beverages and Incidence of Dementia: 34-Year Follow-up of the Prospective Population Study of Women in Goteborg, *American Journal of Epidemiology*, 2007, **167**, 684–691.
- 15 A. Everard, L. Geurts, M. Van Roye, N. M. Delzenne and P. D. Cani, Tetrahydro iso-Alpha

- Acids from Hops Improve Glucose Homeostasis and Reduce Body Weight Gain and Metabolic Endotoxemia in High-Fat Diet-Fed Mice, *PLoS ONE*, 2012, **7**, e33858.
- 16 N. Redondo, E. Nova, L. E. Díaz-Prieto and A. Marcos, Effects of moderate beer consumption on health, *Nutr. Hosp.*, 2018, **35**, 41-44.
- 17 K. L. Tucker, R. Jugdaohsingh, J. J. Powell, N. Qiao, M. T. Hannan, S. Sripanyakorn, L. A. Cupples and D. P. Kiel, Effects of beer, wine, and liquor intakes on bone mineral density in older men and women, *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2009, **89**, 1188–1196.
- 18 J. Romeo, J. Wärnberg, E. Nova, L. E. Díaz, M. González-Gross and A. Marcos, Changes in the Immune System after Moderate Beer Consumption, *Ann Nutr Metab*, 2007, **51**, 359–366.